

**PRÁTICAS DE CUIDADO EM SAÚDE EM UM QUILOMBO DO
AGRESTE ALAGOANO: O DIÁLOGO ENTRE O SABER ORGÂNICO
E O SINTÉTICO**

 DOI: 10.5281/zenodo.20476568

Carolina Ventura Cavalcante Barbosa

*Psicóloga; Doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal de Alagoas
(PPGP/UFAL).*

Email: carolinaventuracb@gmail.com

Lucas Flávio de Oliveira Lima

*Psicólogo; Mestrando em Psicologia pela Universidade Federal de Alagoas
(PPGP/UFAL).*

Email: lucas.flvol@gmail.com

Daniella Vieira de Almeida

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Alagoas.

Email: daniella.1vieira@gmail.com

Saulo Luders Fernandes

Docente da UFAL; Doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo.

Email: saulo@jp.ufal.br

RESUMO

Este trabalho surge a partir da pesquisa realizada por estudantes da Universidade Federal de Alagoas na comunidade quilombola Poços do Lunga, em Taquarana, no semiárido alagoano. O objetivo é compreender as redes de cuidados populares e seu papel no fortalecimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, por meio do diálogo com lideranças, moradores, gestores e profissionais de saúde do território. Poços do Lunga é um quilombo reconhecido, com associação comunitária ativa, formado por 65 famílias que vivem da agricultura familiar e mantêm uma relação de biointeração com o território, que é também corpo e identidade. As práticas de cuidado quilombolas são transmitidas de geração em geração, iniciando-se na infância por meio do brincar que, segundo Nego Bispo (2023), são indissociáveis do

fazer. Observando os mais velhos, os jovens aprendem sobre chás, rezas, benzimentos e preparos medicinais, convertendo o lúdico em habilidades essenciais para a saúde física e mental coletiva. Esses saberes não apenas suprem as dificuldades de acesso aos serviços formais de saúde, mas preservam a ancestralidade, fortalecem a autonomia comunitária e promovem o bem-estar, sustentados por vínculos culturais, religiosos e identitários (Santos, 2023). A articulação entre saberes tradicionais e instituições de saúde pode evitar a descaracterização dessas práticas, ampliar a rede de cuidados e consolidar a integração entre conhecimento popular e científico, beneficiando a comunidade. A metodologia utilizada foi a colaborativa não extrativista e envolveu entrevistas e rodas de conversa com moradores, lideranças e equipe de saúde, garantindo participação ativa da comunidade. As análises preliminares mostram que o saber tradicional (orgânico) e o médico (sintético) coexistem e são usados simultaneamente, mas o diálogo entre profissionais e mestres comunitários é quase inexistente, sem troca efetiva de saberes. Outro desafio apontado é a pouca adesão dos jovens às práticas tradicionais, sinalizando a necessidade de trabalhar a manutenção desses conhecimentos ancestrais nas futuras gerações.

Palavras-chave: Quilombo; Práticas de cuidado; Saúde.

ABSTRACT

This study emerges from research conducted by students at the Federal University of Alagoas within the quilombola community of Poços do Lunga, located in Taquarana, in the semi-arid region of Alagoas. Its objective is to understand networks of popular care and their role in strengthening the National Policy for the Comprehensive Health of the Black Population, through dialogue with community leaders, residents, managers, and healthcare professionals in the territory. Poços do Lunga is a recognized quilombo with an active community association, comprising 65 families who rely on family farming and maintain a relationship of biointeraction with the land, which is also understood as body and identity. Quilombola care practices are transmitted across generations, beginning in childhood through play which, according to Nego Bispo (2023), is inseparable from doing. By observing elders, younger members learn about herbal teas, prayers, blessings, and medicinal preparations, transforming playful experiences into essential skills for collective physical and mental health. These forms of knowledge not only address the challenges of accessing formal health services, but also preserve ancestry, strengthen community autonomy, and promote well-being, sustained by cultural, religious, and identity-based bonds (Santos, 2023). The articulation between traditional knowledge and health institutions may prevent the erosion of these practices, expand care networks, and consolidate the integration of popular and scientific knowledge, ultimately benefiting the community. The methodology adopted was collaborative and non-extractive, involving interviews and group discussions with residents, community leaders, and healthcare teams, ensuring active participation from the community. Preliminary analyses indicate that traditional (organic) knowledge and biomedical (synthetic) knowledge coexist and are used simultaneously; however, dialogue between healthcare professionals and community knowledge holders is nearly absent, with little effective exchange of knowledge. Another challenge identified is the limited engagement of younger generations with traditional practices, highlighting the need to support the preservation of this ancestral knowledge for the future.

Keywords: Quilombo; Care practices; Health.

SOBRE ÀS SOMBRAS DO UMBUZEIRO: O INÍCIO DAS ANDANÇAS PELO TERRITÓRIO

Esse estudo é fruto de inúmeras perambulações pelo território de Poços do Lunga, comunidade quilombola reconhecida e com associação comunitária ativa, situada no município de Taquarana, região agreste de Alagoas. Nossa jornada se inicia aos pés do umbuzeiro, o grande avô, ente que acolhe e recebe todas as pessoas que chegam até a comunidade junto com Mestra Tonha, liderança comunitária e presidente da associação. Entre cafés e conversas, o território se apresentou para nós pela boca dos mais velhos, chama-se Poços do Lunga por conta do rio Lunga, que margeia o quilombo, formando grandes poços no período de estiagem. A população da comunidade é composta por cerca de 65 famílias, que trabalham majoritariamente com a agricultura familiar de subsistência, plantando para consumo próprio, e criando animais como gado, porcos e guinés.

Do lado direito do umbuzeiro, temos a escola de informática, construída recentemente pela população, sendo responsável por alfabetizar digitalmente crianças e jovens que antes não tinham acesso a computadores. Ao lado dela, está a escola da comunidade, que atende ao público de jovens e adultos (EJA), onde os idosos da comunidade estão sendo alfabetizados por professoras quilombolas, carregando a frente o legado de Mestra Firmina, bisavó de Mestra Tonha e primeira professora da comunidade, que fez a sombra do umbuzeiro de escola para ensinar leitura aos seus.

Vizinho à escola, está a cooperativa feminina do quilombo, fonte de orgulho para todas, pois surgiu através de muita luta. Lá, existe a produção de polpas de frutas, doces e geléias, feitos com as frutas que são cultivadas na comunidade, garantindo autonomia e geração de renda para as mulheres. Há também o cultivo das plantas medicinais para a produção de chás, garrafadas e remédios do mato, responsáveis pelo tratamento dos mais diversos acometimentos, sejam eles físicos ou espirituais. É assim que o quilombo se mantém, vivendo de maneira autossustentável, através da íntima relação com a natureza. Neste sentido, é possível compreender que, dentro do Quilombo Poços do Lunga, as relações com o território apresentam papel fundamental na produção dos itinerários terapêuticos de saúde no cotidiano da comunidade.

O CUIDADO PLANTADO E COLHIDO NO COTIDIANO

Dentro do quilombo, o cuidado é compreendido como uma ação intrínseca ao ser humano e ao território, em que todo o ambiente cuida e é cuidado. Há uma reciprocidade voluntária e presente. Assim como a semente do umbuzeiro plantada por mestre Firmina que germinou, cresceu e continuou a alimentar diversas gerações, cuidando do território e sendo cuidada por ele, as relações e os aprendizados se constituem da mesma maneira. O aprender com o outro acontece independentemente da idade ou da geração, pois o saber é vivo e fluido, como a água que corre no rio.

Como evidenciado por Santos (2023), o cuidado, o aprendizado e a continuidade das práticas de saúde quilombolas são constituídos e transmitidos desde a infância, por meio do cotidiano, das experiências de vida e das brincadeiras, sendo constantemente repassados e transformados conforme as necessidades e demandas do território. À medida que o tempo passa, são introduzidos os chás, benzimentos, garrafadas e lambedores, e, conseqüentemente, o saber sobre o preparo e a serventia desses recursos é perpetuado de forma orgânica, integrada ao cotidiano.

Ademais, uma característica essencial do processo de cuidado nas comunidades é a confiança estabelecida nas relações, por meio das quais o saber e o conhecimento do outro adquiridos pela ancestralidade local são reconhecidos e valorizados. A confiança, portanto, constitui-se também como um dos principais elementos que sustentam o repasse do conhecimento transgeracional.

Portanto, como enfatiza Santos (2023), o cuidado é compartilhamento, afetos que vão e vêm de forma recíproca ao se relacionar com o outro e com o território, constituindo-se como uma prática que floresce no encontro. Por sua vez, Barbosa (2023) elucida e reforça o conceito de biointeração e a transmissão de conhecimentos pela oralidade, compreendida como ferramenta fundamental para a continuidade e o perpetuamento das práticas de cuidado imersas no cotidiano.

QUILOMBO: ONDE OS SABERES ORGÂNICOS E SINTÉTICOS SE CONFLUEM

A partir das experiências vivenciadas em campo percebemos como os saberes e conhecimentos orgânicos se confluem com os saberes sintéticos produzidos na comunidade quilombola, assim as formas de cuidado existentes corroboram com a circularidade temporal, que deságua na pluralidade de formas de assimilar o saber

sobre saúde/cuidar transmitidos geracionalmente dentro quilombo junto ao presente que chega a esses espaços através de dispositivos de saúde estatais e seus agentes. Santos (2018) define que os saberes orgânicos desenvolvem o ser, a partir da terra, da oralidade, da observação e escuta dos mais velhos, enquanto o sintético desenvolve a partir do ter, da concepção utilitarista capitalista produzida pelos colonialistas, produzidas nos espaços acadêmicos, um saber embalado, e que por vezes desconsideram o primeiro.

Nesse sentido pode-se compreender que os saberes orgânicos produzidos intergeracionalmente no quilombo sobre cuidado germina da ancestralidade, das encruzilhadas entre presente e passado através do compartilhamento em suas diferentes performances, orais, rituais e gestuais, mas principalmente através da relação com a terra. Não existe quilombo sem terra: “A terra não nos pertencia, nós é que pertencíamos à terra.” (Santos, 2018, p.1), a terra para além de um espaço geográfico ganha significações, é um espaço de ramificações rizomáticas, construção de subjetividades, que produz identidades através da relação entre os seres humanos e “mais” que humanos que o habitam, pois nele o humano, natureza, ancestrais, encantados estabelecem uma constante relação de reciprocidade e importância, a biointeração (Santos, 2015), rompendo com a separabilidade estabelecida nas relações pautadas na individualidade antropocêntrica produzidas pelos colonialistas, assim seu corpo se torna extensão território.

No quilombo Lunga, esses saberes orgânicos sobre cuidado são encontrados no cotidiano, em conversas informais, em gestos, em observações, em cantos, em rituais, em receitas, e em espaços que vão para além da academia, como cozinhas, quintais, terreiros, alpendres, beira de rio e embaixo do famoso umbuzeiro, o ser mais velho da comunidade e que protege os mesmo através de seus galhos, folhas, raízes e frutos. Como destacado por Barbosa (2023) é na natureza que a manutenção da vida do quilombo ocorre: “a natureza apresenta papel fundamental nos processos de produção de saúde e cuidado performados pelos povos quilombolas, pois é percebida enquanto a grande matriz geradora de possibilidades de produção e reprodução da vida” (p.29). Na comunidade a natureza é compreendida dessa forma, como vida. Escutamos no caminhar junto aos sujeitos da comunidade histórias envolvendo a natureza, como a do umbuzeiro acima citado, o mesmo que supriu as necessidades alimentícias da comunidade por décadas, sendo base alimentar das principais refeições, foi escuta para dias aflitos, foi sombra para casamentos e festas e hoje é

um grande “pai”, adquirindo um simbolismo de cuidado para todos os moradores, pois como dito pela líder da comunidade “[...] *não tem uma pessoa da comunidade que não tenha provado do umbu e que não carregue um pouco dele dentro de si.*” (grifo do autor retirado do diário de campo). Essa fala representa esse deslocamento sobre o que é cuidado e saúde para as comunidades quilombolas.

Se deslocar das concepções ocidentais engessadas sobre saúde e cuidado se tornam demasiadamente necessário em nossa pesquisa, já que os modos de vida de territórios quilombolas se diferenciam dos modos de vida ocidentalizados, nesse sentido, recuar concepções que nós enquanto pesquisadores que vivem em espaços contaminados pelo capitalismo temos acerca das temáticas, principalmente enquanto acadêmicos da área da psicologia, possibilita conceber outras cosmoconcepções, acessando novos saberes alinhados aos sujeitos daquele território, e assim junto a eles, poder potencializar a produção de cuidado.

Através de nossas vivências metodológicas percebemos que o cuidado e saúde para além da histórica construção pautada em cima do binarismo saúde x doença, em sua matriz biologicista, já que ao se pensar sobre saúde também precisamos considerar os determinantes sociais: “A saúde, a enfermidade e o cuidado são parte de um sistema cultural e assim devem ser entendidos em suas relações mútuas; examiná-los isoladamente distorce a compreensão da natureza de cada um deles e o modo como funcionam em um dado contexto” (Kleinman, *et al.*, 1978, p. 255). Dessa forma a concepção de saúde e de cuidado dentro dos quilombos, partindo de seu sistema cultural e como se relacionam entre si, estaria muito mais voltada a estratégias de manutenção de vida e existência do que sintomas ou diagnósticos e tratamentos medicamentosos “[...] a saúde é compreendida como um processo que reconhece as singularidades e subjetividades distintas do sujeito, baseadas em suas próprias experiências de vida, fugindo de uma perspectiva automatizada e normativa de preceitos que devem ser executados para garantia e promoção de saúde” (Lima, 2024 apud Fernandes; Santos, 2019). Portanto, os saberes e práticas de cuidado em saúde no quilombo nascem a partir das relações construídas entre os sujeitos, seu território e sua cosmologia a partir de suas interações e interrelações (Lima, 2024). Podemos observar isso nas falas das participantes da pesquisa, em que ao serem questionadas sobre o que é saúde para elas, colocam:

Eu gosto de ir pra roça, eu gosto de ir pro rio espiar os peixinhos correndo. Só não gosto de pescar, eu fui pescar uma vez, cai num buraco... Tenho medo de água, não dá pra ver os buracos, eu não sei nadar. Eu gosto muito do meu lugarzinho aqui, só não tem muito pé de fruta; (...) Eu tenho saúde sim, eu gosto de caminhar, eu gosto de sair pra roça, pro rio". (Cristina, mestra de costuras da comunidade);

Eu quero um lugarzinho bem reservado, que num é nem longe, nem perto, é debaixo desse umbuzeiro. Eu me assento aí e fico aqui ó, pensando... De repente vem um monte de fuxiquinho no meu ouvido, né? Você sente, né? Aquelas coisinhas "zin zin zin, zin zin" lhe falando, conversando contigo. Aí eu vou naquela mentalidade que eu tô sentindo ali e digo é por aqui mesmo 72 que eu vou. Eu já começo a trabalhar naquela parte. (Tonha, liderança da comunidade);

(...) eu acho bonito conversar com as folhas todas paradinhas lá e eu fico conversando com elas. Eu digo "por que eu to conversando com essas plantas?" e elas ficam abanando assim e eu não sei se elas estão conversando comigo... E eu fico só olhando assim. (Cristina, mestra de costuras da comunidade).

Como Nespoli (2016) aponta, os saberes populares sobre saúde, consideram outras dimensões além do físico, como o social e o espiritual. Destacamos essa fala pois o espiritual paira bastante nas rodas de conversa com os moradores do Lunga, respingando também nas conversas e entrevistas com os profissionais de saúde. Para além de banhos de ervas, garrafadas, lambedores, benzimentos, tipos de práticas de cuidado frutos dos saberes populares da comunidade, é a fé que faz com que os mesmos funcionem, como afirma Barbosa (2023) "Ser curado ou não perpassa indiscutivelmente a questão de acreditar na cura/bênção a ser recebida [...]" (p.69). Como afirma a líder da comunidade:

[...] você não dá nada nela, mas o poder que ela tem... primeiramente aquele lá de cima e você tendo fé mesmo. Que não adianta você ir tomar um... eu faço uma garrafada pra você, e você "Ahh! E isso serve? Vou tomar isso, mas isso não serve pra nada não." É melhor você não tomar. Muito melhor você não tomar! Que você vai tomar e ela não vai te servir. Aí você vai jogar a culpa em mim "Ahh, ela disse que sabia fazer isso. Isso aí é nada, isso não me serviu foi pra nada". Por que não serviu? Porque se eu to com a fé agora, você também tem que estar junto comigo. Não é só eu ter fé e você ficar desacreditado. Não serve! (Tonha, liderança da comunidade).

Olha, a saúde aqui da gente, eu corro mais atrás da nossa medicina, das nossas ervas. Eu acho muito importante, eu acredito que cura melhor mil vez de que esses remédio de farmácia. Porque o remédio de farmácia, ele é feito através das nossas erva, mas até chegar na gente tem tanta volta, tanta coisa, que acaba tirando o efeito da nossa medicina e já vem outra coisa diferente (Tonha, liderança da comunidade);

(...) cada um tem um pouquinho de conhecimento, aí um sai cuidando da família do outro. Quando eu não posso cuidar sozinha, eu te procuro, aí com a sua ligação e a minha, a gente consegue ajudar os outros, e assim a gente vai fazendo aquela corrente, entendeu? (Tonha, liderança da comunidade);

(...) Essa é sua farmácia, né comadre? (Tonha, referente ao quintal de Cristina).

Integrar o saber cotidiano, orgânico, enquanto produtor de saúde é romper com muitas barreiras estabelecidas também pelo racismo institucional. Os serviços de saúde não estão preparados para lidar com essas outras percepções acerca da saúde e do cuidado para além do sintético produzido pelas universidades, em que os mesmos, muitas vezes em razão da hierarquia de conhecimentos acabam por subalternizar e invalidar conhecimentos outros sob o uso do cientificismo medicinal branco como regra, como resposta a isso ocorre um grande afastamento entre a comunidade e a rede de saúde, já que os mesmos não se sentem pertencidos ou acolhidos, resultando em reafirmação de violências institucionais. Pensando nisso deu-se início a outra etapa da pesquisa para compreender a relação existente entre a comunidade e o serviço de saúde do território através dos profissionais de saúde, que ainda continua em execução.

A partir da realização de entrevistas iniciais com os agentes comunitários de saúde (ACS) já conseguimos resultados preliminares que se destacam para observar a relação estabelecida entre os saberes orgânicos e sintéticos dentro do quilombo Poços do Lunga.

Os ACS representam uma “ponte” entre a comunidade e os serviços de saúde, são os mesmos que estão no cotidiano dos sujeitos, que entram em suas casas, conhecem suas realidades em seus espaços, desenvolvem vínculos, se tornando uma importante ferramenta na relação estabelecida. No Poços do Lunga, isso não se difere, os agentes afirmam que os mesmos são como “psicólogos” para a comunidade (diário de campo), justamente pela relação próxima e de acolhimento que se expressam entre eles.

Quando questionados sobre como lidam com a os saberes da comunidade em sua prática profissional, eles comentaram que “respeitam”, que geralmente não indicam chás, benzimentos, mas quando o atendido pede referências os mesmos dão por conhecerem a comunidade e os mestres desses saberes populares (diário de campo). O que evidencia a importância dos profissionais de saúde conhecerem o

território onde estão atuando bem como dos referenciais de cuidado para os mesmos, ajuda a potencializar os vínculos e tornar o sistema de saúde mais próximo é visto enquanto apoio, já que sabemos que a relação dos quilombos de forma geral, com o governo é marcado por violência e resistência o que naturalmente cria-se um “medo” dos serviços fornecidos por ele, como uma agente de saúde comentou que durante a pandemia os moradores de outra comunidade quilombola da região não eram aberto aos agentes e se recusaram a tomar as vacinas do covid-19 por acreditarem que as mesmas eram para matar os quilombolas (diário de campo).

Eles pontuam que a presença de mestres e mestras de cuidado tradicional são fortes, sendo muito comum o uso de chás, benzimentos, garrafadas, banhos indicados por eles, e que muitas vezes os próprios agentes fazem o uso desses “tratamentos”, assim o serviço acaba sendo a última opção para os moradores:

[...] eles fazem o uso dos chás, lambedores, garrafadas ai se não dá certo, em último caso eles vem pra o serviço [...] (agente comunitária)

Assim, enquanto resultados preliminares, dessa pesquisa que ainda está em andamento, compreendemos que os saberes sintéticos e orgânicos se confluem e convivem harmonicamente dentro do Poços do Lunga, ao passo que embora apresentem seus limites e diferenças entre si não se colocam acima dos outros, permeando o território de maneira tranquila, atravessando a vida não só dos sujeitos da comunidade mas dos profissionais de saúde em seu uso ou/e indicação, destacando a importância da biointeração entre os mesmos para manutenção da vida da comunidade e do respeito à ancestralidade e dos saberes tradicionais, se distanciando da hierarquização distância os mesmos e os serviços de saúde, propiciando na aproximação e em uma percepção do sintético não como um aniquilador, mas sim produto dele, mas que a partir de uma integração com o território e seus elementos constitutivos pode se tornar também uma ferramenta de cuidado e produtora de saúde, destacando o papel do profissional de saúde e sua responsabilidade com as diretrizes do serviço em relação a integralidade da assistência a participação da comunidade.

CONCLUSÃO

Sob a sombra do pé de umbu, o cuidado se revela como prática que transcende a saúde biomédica, sendo constituído e enraizado nas relações, na ancestralidade, no compartilhamento e nos afetos. Por meio das vivências no quilombo Poços do Lunga, foi possível compreender que o cuidado perpassa a individualidade, configurando-se como um ato coletivo e cotidiano, no qual modos de existir e resistir se sustentam e se fortalecem.

As experiências observadas evidenciaram que os saberes orgânicos, produzidos no e com o território, dialogam e coexistem com os saberes sintéticos trazidos pelo sistema de saúde, não os excluindo, mas fortalecendo a rede local quando há confluência e respeito mútuo. Os resultados preliminares da pesquisa demonstram que o reconhecimento dos saberes tradicionais e a valorização dos mestres e mestras do território potencializam e fortalecem as políticas públicas voltadas para essa população. Portanto, compreender o funcionamento e as cosmo percepções de saúde e de território é um ato político que tensiona o racismo institucional, afirmando a diferença como elemento fundamental do cuidado.

Por fim, os achados reafirmam que o cuidado, quando compreendido sob uma dimensão coletiva, participativa e ancestral, desafia a hegemonia biomédica e dispõe outras racionalidades em promoção de saúde. Portanto, caminhada trilhada até o momento revela a potência dos saberes e práticas tradicionais realizadas nos territórios, mas também escancara a necessidade de que a academia e o sistema público se afetem, se transformem e confluem com as epistemologias e demandas do território, reconhecendo suas unicidades, características, mudanças e adaptações. Que, assim como o pé de umbu de mestra Firmina, os saberes e a ancestralidade continuem germinando e dando muitos frutos para além dos séculos e gerações, adaptando-se à terra em que pisam, mas mantendo consigo suas essências.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Carolina Ventura Cavalcante. **Ervas, rezas e resistência**: natureza e suas implicações nas práticas de cuidado produzidas em comunidades quilombolas. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, Palmeira dos Índios, 2023.

LIMA, Lucas Flávio de Oliveira. **A performance da intergeracionalidade na manutenção de práticas de cuidado em comunidades quilombolas: revisão sistemática de literatura de uma unidade territorializada.** 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, Palmeira dos Índios, 2024.

NESPOLI, G. Da educação sanitária à educação popular em saúde. In: BORNSTEIN, V. J. *et al.* (org.). **Curso de aperfeiçoamento em educação popular em saúde: textos de apoio.** Rio de Janeiro: EPSJV, 2016. p. 47 - 51.

FERNANDES, S. L.; SANTOS, A. O. Itinerários terapêuticos e formas de cuidado em um quilombo do agreste alagoano. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 39, n. spe, p. 38-52, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/NnKPPcZyrp6gV3zX9rrybGD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 jun. 2025.

KLEINMAN, A., *et al.* **Culture, illness and care: clinical lessons from anthropologic and cross-cultural research.** Ann. Int. Med., v.88, n.2, p.251-8, 1978

SANTOS, A. B. Somos da terra. **PISEAGRAMA:** Belo Horizonte, v.1, n. 12, p. 44 - 51, 2018. Disponível em: <https://piseagrama.org/artigos/somos-da-terra/>. Acesso em: 15 jul. de 2025.

SANTOS, Antonio Bispo. **Colonização, Quilombos, Modos e Significados.** Brasília: INCTI/ UnB, 2015.

SANTOS, Antônio Bispo. **A terra dá, a terra quer.** São Paulo: Ubu Editora, 2023.